

“Reyhan Gökmenoğlu ve Yassıada Serencamı” *

◆ Mustafa ARIKAN **

“Reyhan Gökmenoğlu and His Experience at Yassıada”

ÖZ

Reyhan Gökmenoğlu 1954-1960 yılları arasında Demokrat Parti Konya milletvekilliği yapmıştır. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra tutuklanmış, Yassıada'ya hapsedilmiş ve orada yargılanmış kadro içerisinde yer almıştır. Bütün iktidar mensuplarının gayri meşru servet edindiklerine dair yapılan soruşturmanın ve anayasayı tebdil, tagyir ve ilga ettikleri iddiası ile açılan Anayasayı İhlal Davasının muhatabı olmuştur. Yüksek Adalet Divanı huzurunda müdafaasını yazılı ve sözlü olarak yapmıştır. Yargılama sonunda 4 yıl 2 ay ceza almış, bu cezasını Kayseri Cezaevinde çekerken 1962 yılında çıkarılan af kanunu ile serbest bırakılmıştır. Anayasayı İhlal Davası tutanakları ve arşiv belgelerinden, Gökmenoğlu'nun Yassıada yargılamalarındaki savunmasının safahatını ve esaslarını tespit imkânı mevcuttur.

Anahtar kelimeler: 27 Mayıs Darbesi, Reyhan Gökmenoğlu, Yassıada, Anayasayı İhlal Davası.

Abstract

Reyhan Gökmenoğlu served as a Member of Parliament for Konya from the Democrat Party between 1954 and 1960. Following the military coup of May 27, 1960, he was arrested and imprisoned on Yassıada, where he stood trial alongside other members of the ruling elite. He was subjected both to an investigation alleging that government officials had amassed illicit wealth and to the Constitutional Violation Case, in which he was accused of having altered, subverted, and abrogated the constitution. He presented his defense before the Supreme Court of Justice in both written and oral form. At the conclusion of the trial, he was sentenced to four years and two months' imprisonment. While serving his sentence in Kayseri Prison, he was released under the amnesty law enacted in 1962. Based on the minutes of the Constitutional Violation Case and relevant archival documents, it is possible to reconstruct both the course and the substantive framework of Gökmenoğlu's defense during the Yassıada trials.

Keywords: May 27 Military Coup, Reyhan Gökmenoğlu, Yassıada, Constitutional Violation Case.

SORUMLU YAZARLAR / CORRESPONDING AUTHOR

Mustafa ARIKAN

Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye

e-posta / e-mail: marikan@selcuk.edu.tr

Başvuru / Submitted: 24.12.2025

Kabul / Accepted: 04.03.2026

ATIF / CITATION:

Arıkan, Mustafa “Reyhan Gökmenoğlu ve Yassıada Serencamı” *Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, S. 35, (2026), 49-68

* 6-8 Ekim 2017 tarihleri arasında Beyşehir'de yapılan 2. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Kongresi Kongresi'nde “Yassıada'da Bir Beyşehirli” adıyla sunulmuş tebliğ genişletilerek makaleye dönüştürülmüştür.

** Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Tarih Bölümü, ORCID: 0000-0001-7927-9304

Giriş

27 Mayıs 1960 hükümet darbesi yakın siyaset ve demokrasi tarihimizin önemli hadiselerinden birisidir. Cumhuriyet tarihinin ilk darbesi olmak bakımından ayrı bir önemi haizdir. Bugüne kadar bu konu hakkında zengin bir literatürün oluşmuştur. Hem akademik araştırmalar hem de iktidar ve muhalefeti temsil eden, ordu mensuplarının, devri yaşayan hocaların, basında yer alan önemli kalemlerin hatıraları döneme ışık tutan tarih malzemesi olarak mevcuttur.¹

Bu çalışma öne çıkmış, meşhur bir siyasetçi/devlet adamı şahsiyetin değil, DP Konya Milletvekili Reyhan Gökmenoğlu'nun darbe ve Yassıada günlerini, suçlamalara karşı yaptığı savunmayı tespit etmek amacıyla yapılmıştır.

Çalışmanın özgün kaynaklarını arşiv belgeleri oluşturmaktadır. Üzerinden 50 yıl geçtikten sonra Cumhuriyet Arşivine devredilen Yassıada evrakı, TBMM Arşivi, Konya Barosu Arşivi, ailesinin bir mektup vasıtası ile aktardıkları hatıralar ve bu aileden temin edilen fotoğraflar bu cümleden sayılabilirler.

Araştırma bir tarih çalışması olarak düşünüldüğü için, özellikle Yassıada safahatında DP mensupları ve özellikle, gerek Gökmenoğlu hakkında yapılan isnat ve suçlamalar gerekse onun yaptığı hususlarda etraflı bir hukuk referansı göstermek ve açıklama yapmak cihetine gidilmemiştir. Aynı kaderi paylaşan, benzer isnat ve suçlamalara maruz kalan Konya Milletvekili *Hamdi Rağıp Atademir* hakkında bir çalışma yapmış olmak, konunun çerçevesini çizmek ve işlemek bakımından kolaylaştırıcı olmuştur. Daha önce Gökmenoğlu hakkında bir tebliğ sunmuş olmak yine bu çalışmanın muharrik unsurudur, denilebilir.

1. REYHAN GÖKMENOĞLU'NUN HAYATI

Mehmet Reyhan Gökmenoğlu Konya'nın Beşyehir İlçesi Manastır Bucağı Çal (şimdi Yeşildağ) Köyünde 1326/1910 yılında doğmuştur.² Gökmenoğulları olarak bilinen tanınmış bir aileye mensuptur. Raşit Efendi ve Şerife Hanım'ın dokuz çocuğundan biridir.³ 1 Temmuz 1928'de yatılı olarak okuduğu Konya Lisesinden mezun olmuştur. Yüksek tahsilini Ankara Hukuk Fakültesinde yapmış, 1 Kasım 1931'de pekiyi derece ile diplomasını almıştır.

Makbule Hanım ile evlenmiş ve Raşide Yurdanur (28.02.1939), Olcay Ayla (15.04.1942) ve Şerife Neşe (25.08.1948) adlarında üç kız çocuk sahibi olmuştur.⁴

Lise ve yüksek tahsilini yatılı olarak yapması sebebiyle 8 sene mecburi hizmet yükümlülüğü dolayısıyla Maliye Vekaleti Varidat Umum Müdürlüğü Kâtip Namzedi olarak 3 Aralık 1929 tarihinde memuriyet hayatına başlamıştır. Aynı yerde mümeyyizlik görevini müteakip Mart 1932'de Gürün aza mülazımlığı vazifesine getirilmiştir. Ekim 1933'te Zara, Temmuz 1937'de Geyve, Mayıs 1938'de Seydişehir savcılıkları görevlerine atanmıştır. Eylül 1942'de Ankara'da Sulh Hakimliği, Aralık 1943'te Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Baş Muavinliği

¹ Bu hususa örnek teşkil eden bir çalışma ve Bibliyografyası için bak. Mustafa Arıkan, *Hamdi Rağıp Atademir Hayatı Şahsiyeti ve Fikirleri*, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998.

² Konya Barosu Arşivi (KBA), Dosya Sıra Nu (DSN): 124, Manastır Nüfus Müdürlüğünden verilmiş nüfus kaydı belgesi.

³ Reyhan Gökmenoğlu'nun yeğeni Yedigâr Gökmenoğlu ile 16 Mart 2026 tarihinde yapılan görüşmede verilmiş bilgidir.

⁴ KBA, DSN: 124. Çocuklarından büyük kızı Raşide Yurdanur Hanım bugün hayatta değildir. Rahmetle anıyorum.

ve Şube Müdürlüğü, Mayıs 1951-Temmuz 1953 tarihleri arasında Adalet Baş Müfettişliği vazifelerinde bulunmuştur.⁵

1954 yılında yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti (DP)'den Konya milletvekili adayı ve X. Dönem Konya milletvekili olmuştur. Bu dönemde TBMM'nde Adalet ve Meclis Hesap İnceleme Komisyonlarında görev almıştır.⁶ XI. Dönemde aynı partiden yine milletvekili seçilen Gökmenoğlu bu dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri vazifesini yürütmüştür. Milletvekilliği döneminde de mecliste aktif Konya milletvekilleri arasındadır.⁷ Şehri ile irtibatı sürekli olmuş ve Konya'nın gelişmesi için yapılan faaliyetler ve yatırımların takipçisi olmuştur.⁸ Reyhan Gökmenoğlu'nun siyasi hayatı, 27 Mayıs 1960'ta yapılan hükümet darbesi ile son bulmuş ve önce tutuklu sonra mahkûm olarak hayatının iki buçuk yılını hürriyetten mahrum olarak geçirmiştir.

Milletvekilliği döneminde 1958 yılında Konya Barosu'na yaptığı müracaat ile avukatlık hayatı başlayan Gökmenoğlu, çıkarılan af kanunu sonrasında Konya'da avukatlığa devam etmiştir. 19 Mayıs 1969'da vefat etmiş, memleketi Beyşehir'de Dalyan Mezarlığında toprağa verilmiştir.

2. 27 MAYIS DARBESİ VE SONRASI

2. 1. Reyhan Gökmenoğlu'nun Tutuklanması

Türkiye'de hükümet darbelerinin ilki olması ve on yıl süren DP iktidarına son vermesi bakımından, Türk siyasi/demokrasi tarihinde bu darbenin önemli yeri vardır. 14 Mayıs 1950 tarihinde iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden devralan DP on yıllık bir iktidar süreci yaşamıştır. 27 Mayıs darbesinin sebeplerini anlayabilmek için, bu dönemde iktidar partisi olarak DP ve onun icraatları -özellikle hatalı icraatları-, CHP ve İnönü'nün muhalefeti, üniversite ve basın olayları içindeki yeri, ordu içinde iktidara karşı örgütlenme gibi hususlara dikkat etmek gerekmektedir.⁹ Özellikle DP iktidarının son dönemi Türkiye'de siyasi hayatın, iktidar muhalefet ilişkilerinin gerginleştiği ve ülkenin bir darbeye doğru gittiği yıllardır. Darbe öncesi bardağı taşıran damla olarak nitelenebilecek olay, 12 Nisan 1960'ta yapılan grup toplantısında CHP hakkında meclis tahkikatı açılmasına karar verilmesidir. 18 Nisan'da 15 kişilik bir Tahkikat Komisyonu (TK) kurulması önergesi kabul edilmiştir.¹⁰ 27 Nisan 1960 tarihinde çıkarılan TK'na yetki veren kanun¹¹ ile anayasa hududunun aşıldığı iddia edilmiş¹² ve

⁵ KBA, DSN: 154; Hasan Yaşar, "Gökmenoğlu, M. Reyhan", *Konya Ansiklopedisi*, C. 4, Konya 2012, s. 8

⁶ TBMM Arşivi, Dosya Nu: 2098; Özgür Bağcı, "Demokrat Parti Konya Milletvekilleri ve TBMM'de Konya ile İlgili Faaliyetleri", *SUTAD*, S. 48, Nisan 2020, s. 277.

⁷ Bağcı, *agm.*, s. 280.

⁸ Özgür Bağcı, *Demokrat Parti Dönemi'nde Konya (1950-1960)*, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya 2019, s. 76, 134, 179.

⁹ Bu konuda bak. Mustafa Arıkan, *Hamdi Rağıp Atademir Hayatı Şahsiyeti ve Fikirleri*, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998, s. 75-115. Atademir, Gökmenoğlu ile aynı dönemlerde Konya milletvekilliği yapmış ve darbe ilişkileri bakımından aynı kaderi paylaşmışlardır.

¹⁰ Tahkikat açılması ve böyle bir komisyonun kurulması sebebinin, kararın adı açıklamaktadır: "Cumhuriyet Halk Partisinin yıkıcı, gayrimeşru ve kanun dışı faaliyetlerinin memleket sathında cereyan tarzı ve bunların mahiyetinin nelerden ibaret olduğunu tahkik, tesbit ve memleketin her tarafında yaygın bir halde görülen kanun dışı siyasi faaliyetlerin muhtelif sebeplerine intikal etmek, matbuat meselesi ile ve idari mevzuatın ne suretle tatbik edilmekte olduğunu tetkik eylemek üzere Meclis tahkikatı açılmasına dair TBMM Kararı". Karar metni için bak: *Sicilli Kavanin*, C: 40, İstanbul 1960, s. 118-119.

¹¹ 27 Nisan 1960'ta kabul edilen 7468 nolu "Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümenlerinin vazife ve selâhiyetleri hakkında Kanun" için bak. *Sicilli Kavanin*, C: 40, s.89-91.

¹² Ali Fuat Başgil, *Ali Fuat Başgil'in Hatıraları*, İstanbul 1990, s.67-68.

bu icraat anayasaya aykırı bulunmuştur.¹³ Reyhan Gökmenoğlu ile birlikte bütün DP mensuplarının karşısına en çok çıkacak ve kendilerinin yargılandığı davanın adını da belirleyecek bu husus olacaktır.

Başbakan Adnan Menderes özellikle 1958 yılından sonra gerginleşen siyasal ortam ve söylemler içinde bir darbeden bahsedilmesine, ordu içinde meydana gelen örgütlenme haberlerine karşı tepkili ancak iyimserdir.¹⁴ Erken seçim düşünülmesine rağmen meydana gelen olaylar buna fırsat tanımamıştır. Ülkeyi 27 Mayıs'a götüren şartlar oluşurken, özellikle mayıs ayında DP Grubu ve Genel İdare Kurulunda endişelerin dile getirildiği tartışmalı toplantılar yapılır. Kurulun 23 ve 24 Mayıs'ta yaptığı toplantılarda, parti politikasında revizyon yapmanın şart olduğu ileri sürülür. Menderes ise aynı fikirde değildir. Bu şartlar içinde DP son grup toplantısını 25 Mayıs'ta yapmıştır ve milletvekilleri çok tedirgindir. Menderes'in ifadesiyle "müfrit ve mutedil" vekiller mevcuttur.¹⁵ Meclisin aynı tarihte yaptığı genel kurul da çok tartışmalı geçer, kavga çıkar ve meclis tatile girer.

Yaşanılan günlerden bir kesiti küçük kızı Neşe Hanım şöyle anlatmaktadır: "İhtilale (darbeye) az günler kala bir grup milletvekili babamın evinde toplandılar. Bu Vatan Cephesi konusu çok yanlış anlaşılmalara ve tepkilere sebep oluyor. Başımıza çorap örülecek. Gerekirse yönetimden bir müddet çekilelim parti olarak dediler. Çoğunluk o toplantıda bu eğilim içine girerken babam Reyhan Bey söz aldı 'Beyefendiyi yalnız bırakamayız. Vefamız bunu gerektirir. Yalnız bırakmayacağız.'" dedi. Bu sözleri ev sahibi ve güvenilin bir kişi, milletvekili olarak arkadaşlarını da etkiledi."¹⁶

Darbeye doğru yaklaşılan günlerde, DP Konya milletvekilleri 25 Mayıs'ta Başbakan Menderes'i ziyaret ederler. Yapılacak yurt gezisinde Menderes'in gideceği yerlerden biri de Konya'dır. Başbakan'dan bir emri olup, olmadığı sorulur. Menderes " Hay hay çocuklar, gidebilirsiniz." der. Bu sırada Reyhan Gökmenoğlu " Sayın Başbakan'ım. Askeri bir darbe olacağı söyleniyor, ne düşünüyorsunuz? " diye sorar. Menderes, " Bak buradayız. Dimdik ayaktayız. Allah'a şükür!... Hiçbir şey yoktur. Askerler de bu memleketin evlatlarıdır. Böyle bir ayaklanmaya tevessül etmezler. Bırakınız böyle safsata düşünceleri..." diyerek, iyimser konuşmalarından birini daha yapar. Muhittin Güzelkılıç'a dönerek, Konya'ya geldiği zaman misafiri olacağını söyler. Mebuslar teşekkür ederek yanından ayrılırlar.¹⁷ Fakat bu buluşma darbe sebebiyle gerçekleşmeyecektir.

27 Mayıs'ta Konya'da yapılacak miting ile moral bulmayı düşünen Menderes ve Konyalılar aynı tarihte bir darbeye uyanmışlardır. Bütün Konya milletvekilleri Başbakanı karşılamak üzere Konya'dadırlar. Bir kısmı ilçelerine dönerler. Milletvekillerinden bazıları Konya Astsubay Okulunda gözaltına alınırlar. Daha sonra askeri araçlarla Ankara'ya götürülürler.¹⁸ Askeri

¹³ Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, C. III, Remzi Kitabevi, İstanbul 1969, s. 405 vd.; Hasan Halis Sungur, *Anayasayı İhlal Suçları ve TCK 146cı Maddesi Hükümleri-Sakit İktidarın Sorumluluğu*, İstanbul Matbaası, İstanbul 1961, s.81 vd.

¹⁴ Arıkan, *age.*, s. 115-122.

¹⁵ Rıfıkı Salim Burçak, *Yassıada ve Öncesi*, Çam Matbaası, Ankara 1976, s. 47.

¹⁶ Annesi ve teyzelerinin hatıralarını, fotoğraflar ile 6 Eylül 2017 tarihinde bir mektupla göndermek lütfunda bulunan torunu Reyhan Bülent Kırmacı Bey'e teşekkür ediyorum.

¹⁷ DP Konya milletvekili Ömer Şeker ile 30 Temmuz 1993 tarihinde memleketi Akşehir'de işyerinde yapılmış mülakat.

¹⁸ Aynı mülakat.

tutukevi olarak, istasyon yakınındaki DMO hizmet binası hazırlanmış ve özellikle Antalya'dan getirilen tutuklular burada alıkonulmuştur.¹⁹

Darbe sabahı Ankara Bahçelievler'de Gökmenoğlu'nun evine başlarında bir subay ve birkaç er gelir. Nerede olduğu sorulur. Evde hanımı ve kızları vardır. Kendilerine Konya'da olduğu ve Başvekili karşılamaya gittiği cevabı verilir. Evi ararlar, tuvalete bakmadıklarını söyleyen ortanca kızı Ayla Olcay'a kızarlar. *"Haydi o zaman babanın yerine seni götürelim."* derler. Anneanne torununu *"yalvar yakar"* ellerinden alır.²⁰ Tutuklanan milletvekillerinden birisi olarak Gökmenoğlu Harbiye'den sonra siyaset arkadaşları ile Yassıada'da uzun bir tutukluluk, yargılama ve Kayseri Cezaevi'nde yaşanacak mahkûmiyetin yolculuğuna buradan çıkmışlardır.

Türkiye 27 Mayıs Cuma sabahı saat 5.15'te Alparslan Türkeş'in sesinden Ankara Radyosundan okunan bildiri ile darbe sabahına uyanmıştır. 20 kişiden oluşan Milli Birlik Komitesi Başkanlığına Orgeneral Cemal Gürsel getirilmiştir. Daha sonra bu sayı 38'e çıkar.²¹ 12 Haziran 1960'ta Geçici Anayasa ilan edilir. Geçici Anayasa'nın 6. maddesi ile, DP iktidarı mensuplarının soruşturma ve yargılama işlemlerini gerçekleştirerek *"Yüksek Soruşturma Kurulu"* (YSK) ve *"Yüksek Adalet Divanı"* (YAD) teşekkül ettirilir. İlgili madde şöyledir: *"Madde 6: Sakıt Reisicumhur ile Başvekil ve Vekilleri ve eski iktidar mebuslarını ve bunların suçlarına iştirak edenleri yargılamak üzere bir 'Yüksek Adalet Divanı' kurulur... Sanıkların sorumluluklarını araştırmak ve haklarında son tahkikat açılarak yüksek adalet divanına verilmeleri gerekip gerekmediğine karar vermek üzere bir 'Yüksek Soruşturma Kurulu' teşkil olunur..."*²². Aynı maddede, YAD ve YSK'nun nasıl teşekkül ettirileceği de düzenlenmiş; düzenleme ile ilgili hükümlerde Ağustos-Eylül 1960 tarihlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır²³.

Darbe sonrasında MBK beyanatlarında, basında yer alan haber ve yazılarda DP ve mensupları için bir suçlama, küçük düşürme, karalama kampanyası açılmış gibidir. Onlara layık görülen sıfatlar arasında *"Düşükler"* ve *"Kuyruklar"* gibi ifadeler vardır. Menderes Roma İmparatoru Neron'a benzetilir. Harbiye ve üniversite öğrencilerini katletmeyi planlamışlardır. 28-29 Nisan öğrenci olayları sırasında öldürülenler vardır ve *"...gençler kıyma makinalarına atılarak tavuk yemi yapılmışlardır."* İktidar mensupları aynı zamanda haksız kazançlar sağlamışlardır. Cumhurbaşkanı Bayar'ın İş Bankası'nda 103 milyon lira parası olduğu yazılıp, söylenmiştir. *"İrtikap, ahlaksızlık"* onların eseri idi ve ülkede yaşanan bir felaketten öte, *"iblisleri uydurma peygamber kılığına girmiş bir cehennem boşalmıştı milletin üzerine"*. Onlar muhakeme edilip bütün bunların hesabını vereceklerdir.²⁴ İlim adamlarının hazırladığı Anayasa Komisyonu Raporunda yer alan ifade ve suçlamalar yukarıdakilerden geri kalmaz. Basında DP'liler için her türlü hakaret yapılmaktadır. Basından alıntılarla oluşturulan ve darbeye meşruiyet kazandırmak bakımından hazırlanan *AK Devrim* adlı eserde bolca örnek görmek mümkündür. Birkaç misal ile yetinelim: *"Aman Allahım, siz kimsiniz? Nesiniz? Türk Milleti sinesinden böyle canavarlar çıkarabilir mi? Hayır, siz ne Türk, ne de insansınız. Hayvan, hayvan iken"*

¹⁹ Haydar Koyuncu, "Tarihi Objektif 27 Mayıs İhtilali ve Yüksek Adalet Divanı", *Ata Dergisi*, S:5, Konya 1994, s.182.

²⁰ Aynı mektup.

²¹ Orhan Erkanlı, *Anılar...Sorunlar...Sorumlular*, Baha Matbaası, İstanbul 1973, s. 19-21.

²² Suna Kili-Şeref Gözübüyük, *Türk Anayasa Metinleri "Sened-i İttifaktan Günümüze"*, Türkiye İş bankası Yayınları, Ankara 1985, s.138.

²³ Kili-Gözübüyük, *a.g.e.*, s. 139 (2,3 ve 4 numaralı dipnotlar).

²⁴ Bak. Darbe yönetiminin bu tarz beyanatları için bak. Arıkan, *age.*, s. 126-128.

bile sizin kadar hayvanlaşamaz.”²⁵ Tanpınar'a göre, DP'lilerin hepsi “Tarihin huzuruna ancak çift asâletleri ile resmen hırsız ve kaatil olarak...” çıkabileceklerdir. “Ağzı köpüklü Adnan Menderes, kin çıkını ve Anayasa hırsız Celâl Bayar, hepsi öldürmeye, yakıp yıkmaya, servet ve sâmanlariyle kaçmaya her an hazır...” yaşamışlardır.²⁶ Bütün bu suçlamalar, DP Kocaeli milletvekili Nüzhet Unat'ın Yassıada'da yazdığı şu mısralarda da ifadesini bulmaktadır: “Onu nasıl sarmıştı örümcek gibi ağlar/Yüklenmişti sırtına o korkunç iftiralar:/Ateş açılan gençlik.. nice kıyılan canlar../Ve üstüne kurulan kat kat apartımanlar!/Kıyma makineleri... depolanmış tüfekler.../Fakir milleti soyan hırsız, alçak köpekler!/Banka kasalarında milyonları olanlar.../Bavul bavul altınla kaçarken tutulanlar!”²⁷ İşte Reyhan Gökmenoğlu ve arkadaşları bu şartlar altında YAD karşısına çıkacaklar, YSK'nun isnatlarına maruz kalacaklardır.

2. 2. Reyhan Gökmenoğlu'nun Yassıada Günleri

Reyhan Gökmenoğlu ve arkadaşlarının Harbiye'deki tutukluluk günleri 17 Haziran'a kadar devam etmiştir. Bu günlerde dışarıdan kimse ile görüşme imkânı yoktur. Kurulan irtibat bürosu aracılığı ile evlerinden gönderilen ihtiyaçları temin edilir. Mektuplaşma imkânı tanınır ve aileleri ile bu yolla haberleşirler. DP'li sanıkların Yassıada'ya nakli Cemal Gürsel tarafından teklif edilmiş ve MBK üyeleri nezdinde kabul görmüştür. Etimesgut ve Yeşilköy Havaalanları üzerinden yapılan nakil sonrasında Yassıada'da hakaretler ile karşılanmışlar, burada mevcut 6 koğuşa dağıtılmışlardır. Onları adada en çok üzen kendilerine karşı takınılan tutum ve davranışlardır. Mektupları sansür edilmiş, savunma notları, hatıra defterleri toplanmış, kitapları ellerinden alınmıştır.²⁸ Haklarını arayanlar haksızlık ve zulme maruz kalmışlar²⁹ hatta Kur'an ve Mevlüt okumak bile yasaklanmıştır.³⁰

2. 3. Reyhan Gökmenoğlu'nun Soruşturmaları

Darbeden sonra hazırlanan Geçici Anayasanın Genel Hükümler kısmının ilk paragrafına göre, DP iktidarı anayasayı çiğnemiş, insan hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmış, Meclisi bir parti grubu haline getirmiş ve meşruiyetini kaybetmişti. Bu tarihten sonra yapılan suçlamalar bu çerçevede içinde yerini bulacaktır. YSK'nun Esbab-ı Mucibeli Kararı (EMK) ve YAD savcısının hazırlayacağı iddianame bu suçlamaların geniş metinleri gibidir.

Milletvekillerinin sorgusuna 1960 ağustosunda başlanmış ve 20 gün sürmüştür. Soruşturma Kurulu Başkanı Ömer Altay Egesel'dir. Gökmenoğlu ve arkadaşları “Cumhuriyet esaslarından ayrılmak, dikta gidişini desteklemek ve Anayasaya aykırı kanun çıkarmış olmak” ile suçlanır ve sorgulanırlar.³¹ Bu suçlamalara nüfuz ve vazifeyi kötüye kullanma, zimmet, irtikap ve bunların yanında önemsiz sayılabilecek pek çok husus eklenir.³² Bazı şahısların sorgularının karanlık oda denilen ve tepesinde iki bin mumluk ampuller yanan yerlerde yapıldığı,

²⁵ Başbakanlık, *Ak Devrim*, Başbakanlık Devlet Basımevi, Ankara 1960, s. 183. Bu eserde yer alan, Türk basının önemli yazarlarının kaleminden çıkmış aynı minval üzere yazdıklarından alıntılar için bak. Arıkan, *age.*, s. 131-135.

²⁶ Ahmet Hamdi Tanpınar, "Suçüstü", *Cumhuriyet*, 14 Haziran 1960, s. 2.

²⁷ "7 Nolu Koğuş" adlı şiirden. Bak: Nazlı Ilıcak, *15 Yıl Sonra 27 Mayıs Yargılanıyor 2*, Kervan Yayınları, İstanbul 1975, s. 419-420.

²⁸ Yassıada günlerini anlatan iki DP'li bakanın kaleminden çıkmış hatıralar için bak. Samet Ağaoğlu, *Marmara'da Bir Ada*, Baha Matbaası, İstanbul 1962; Burçak, *age.* Ayrıca Konya Milletvekili Atademir'in Kayseri Cezaevinde tuttuğu *Cezaevi Günlüğü* özgün bir kaynak olma özelliği taşımaktadır.

²⁹ Atademir, *Cezaevi Günlüğü*, 1 Nisan 1962.

³⁰ Atademir, *Ağb.*, 20 Ocak 1962.

³¹ Burçak, *age.*, s. 158.

³² Burçak, *age.*, s. 163.

bazılarının ise bir müddet zindanda yatırıldıktan sonra sorguya çekildikleri de olur. Konya milletvekili, Remzi Birant, önce zindana atılmış -gözdağı vermek için- daha sonra sorgusu yapılmıştır. Bu arada 40, 50 hatta 80 defa sorgulananlar olmuştur³³. Sorgular sırasında koğuşlarda birçok arama yapılır. Konya Valisi Keleşoğlu'nun intiharından sonra bu aramalar sıklaşır. Hazırlanan savunma notları ve hatıra defterlerine el konulmaktadır. Yine böyle bir arama sonunda, Eylül ayının son haftasında, ceza olarak koğuşlar değiştirilmiştir.

2. 3. 1. Haksız İktisaplar

DP mensuplarına karşı yapılan haksız iktisap yani mal-mülk edinme, servet sahibi olma iddiaları 1955 yılında ortaya çıkan "ispat hakkı" tartışmalarına kadar gitmektedir. Bu durum Hürriyet Partisi'nin kurulma sebebi olarak gösterilmektedir.³⁴ Bu tarihten itibaren başlayan suçlamalar Yassıada yargulamalarında devam edecektir.

Soruşturmaya maruz kalanlardan 4 ayrı bildiri istenmiştir. Bunlardan ilki "Yassıada Silahlı Kuvvetler himayesinde bulunanlara ait beyan fişi" başlıklı bir çeşit mal beyannamesi, ikinci "Gelir Bildirisi"dir. Tutukluları en çok uğraştıran Varlık Beyannamesidir. Burada iğneden ipliğe adeta her şey tespit edilmek istenmiştir. "Bu beyannamede mevcut bir arsanın yüzölçümü, tapu sicil kaydı, iktisap şekli ve tarihinden; hayvan ve kümes hayvanların adedi, cinsi, iktisap şekli ve tarihi, o günkü rayice göre değerine varıncaya kadar 50 değişik sütun bilgi istenilmektedir."³⁵ İstenilen son bildiri ise "Masraf Bildirimine Mahsus Beyanname"dir. Bununla da 14 değişik soru ile son on yılın büyük küçük yapılan tüm masrafları, yıllara göre ayrı ayrı sorulmaktadır. Reyhan Gökmenoğlu için bu konu hakkında yapılan soruşturma ve sonucu arşiv belgeleri ile sabittir.³⁶ Bütün bu sorulara cevap verebilmek için herkes aileleri ile bir bilgi alışverişi telaşı içine düşmüşlerdir.

1 Nolu Soruşturma Kurulu Başkanlığına sunulan 17.11.1960 tarih ve 210-118 tarihli "Bilirkişi Heyeti Masraf Takdir Raporu"nda Gökmenoğlu'nun beyan ettiği masraf 179.785 TL'dir. Fakat kurulun takdir ettiği miktar ise 230.480 TL'ye çıkartılmıştır. 10 yıllık iktidar döneminde edindiği servet 268.339,6 TL, gelir toplamı 326.707,56 TL gösterilmiştir. Yine aynı komisyona Maliye Müfettişi Cemal Seber tarafından sunulan raporda yer alan şu ifadeler, bu soruşturmaların niyetini ortaya koymaktadır: "Yüksek memuriyetten DP milletvekilliğine geçmiş bir aile çevresinde müşahede edilebilecek a) Kuvvetli bir istihlak temayülü, b) Burjuva zevkleriyle eğlenme temayülü, c) Kuvvetli bir likidite tercihi genel olarak Reyhan Gökmenoğlu'nun gelir, servet ve masraflarının karşılıklı durumlarında göz önünde tutulması gereken özelliklerdir."³⁷ Aynı müfettiş tarafından hazırlanan teferruatlı rapor sonunda Gökmenoğlu'nun mevcut servetinin 103.512 TL yani servetin yüzde 40.4'ü gayrimeşru gösterilmiş ve geri alınması gerektiği ifade edilmiştir. YSK'na 1 Nolu Soruşturma Kurulunun sunduğu Rapor 319, Dosya 165'te yer alan 2 Ocak 1961 tarihli raporda

³³ Burçak, *age.*, s. 164.

³⁴ İspat Hakkı ve Hürriyet Partisi'nin kurulmasındaki rolü için bak: Kemal Karpat, *Türk Demokrasi Tarihi Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller*, İstanbul Matbaası, İstanbul 1967, s.357-358; Cem Eroğul, *Demokrat Parti (Tarihi ve İdeolojisi)*, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1970, s.127-128, 130.

³⁵ Beyanname: "I-Gayrimenkul Mallar ve bu hükümde olanlarla Haklar", "II-Gayrimenkul hükmünde olmayan Haklar", "III-Menkul Mallar" ve "IV-Alacaklar ve Borçlar" kısımlarından müteşekkildir. Bir fikir vermek bakımından, III. Kısım 3.Sütun'da yer alan "Diğer mallar" başlığı altında sorulanları buraya alıyoruz: a) Gayrimenkul hükmünde olmayan deniz vasıtaları, b) Her nevi kara nakil vasıtaları, c) Ziraat makina ve vasıtaları, d)Hayvanlar ve kümes hayvanları e)Kolleksiyonlar, f) Antika eşya, kıymetli tablo ve vazolar, g) Altın ve mücevher haricinde kalan diğer ziynet eşyası, h) Kürkler, halılar ve diğer kıymetli mallar" Burada, bu malların cinsi, iktisap şekli ve sebebi, İktisap tarihi, adedi ve o günkü rayice göre takribi tutarı istenilmektedir. Bu bilgiler Atademir'in özel evrakı içindeki belgelerden temin edilmiştir.

³⁶ Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, Cumhuriyet Arşivi, 010.09/260.796.8.

³⁷ BCA, 010.09/260.796.8

gelir ve masraflar arasındaki fark 91.864 TL ve “*kaynağı tespit olunamayan servet tutarı*” 103.512 TL olarak tespit edilmiştir.

Soruşturmalar sonunda YAD Başkanlığı 265 numaralı dosyasında yer alan 962/48 numaralı karar ile, Gökmenoğlu hakkında oluşacak kararın dayanakları gösterilmiş, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere YAD tarafından Başkanlığa sevk edilmesine, 26 Nisan 1962 tarihinde ittifakla karar verilmiştir.³⁸

Yukarıdaki yazışma/rapor tarihlerinden anlaşılacağı üzere Kayseri Cezaevindeki mahkûmiyet günlerinde, Nisan 1962’de bu konu hala gündemde tutulmak istenmektedir. Soruşturmalar sonunda bakan, milletvekili ve diğer DP’liler için iddia edilen haksız iktisap miktarı 106.063.729, 64 TL’dir.³⁹ Fakat iddiaların hiçbirisi sabit olmaz ve davaların hepsi beraatla sonuçlanır. 23 Şubat 1963 tarihinde çıkarılan af kanunu ile kalan dosyalar da kapatılır. Bu kanundan faydalanmak istemeyen ve davaların sonuçlanmasını gerektiğini söyleyenlere de bu hak tanınmaz.⁴⁰

2. 3. 2. Gerekçeli Karar

YSK tarafından hazırlanan kararname 7 Ekim 1960 tarihinde tutuklulara tebliğ edilir.⁴¹ Karar metni adeta bir iddianame özelliği taşımaktadır. 47 sayfa tutarındaki bu kararnamede tutuklular buldukları duruma göre tasnif edilmişlerdir. Listede iller ve milletvekilleri alfabetik sıra dikkate alınarak sıralanmışlardır.⁴²

Bu kararnamedeki iddialara göre; DP iktidarı anayasayı dikkate almadan demokratik yoldan ayrılmıştır. TK kurulmuş ve ona yetki veren 7468 Sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu komisyonun kararları ile “...*Anayasanın hükümleri ilga, tağyir ve iptal eder bir duruma düşmüş ve son zamanların dikta rejimlerinin tarihi vetiresi nihayet Türkiye’de de tahakkuk yoluna girmiştir.*”⁴³ Milletvekilleri diktaya gidişe yardımcı olmuşlar, üzerine düşen murakabe (kontrol) vazifesini yapmamışlardır. Yine onlar “*Fiili darbe yerine kanun yapmak yolu ile dikta rejimi kurmanın çıkar yol olduğu kabul edilen bir devirde...*” ülkede ortaya çıkan sonuçtan sorumludurlar. Anayasa karşı işlenen suça “*fer’an zimethal*” olarak iştirak etmişlerdir.⁴⁴ Milletvekilleri için, Geçici Anayasa gereği son tahkikatın YAD tarafından açılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir. Bu durum Gökmenoğlu ve milletvekili arkadaşlarını, gelecek için ümitsizliğe düşüren sebep olmuştur.

2. 4. Reyhan Gökmenoğlu’nun Anayasayı İhlal Davası Duruşmaları

Duruşmalar 14 Ekim 1960 Cuma günü sabah saat 9.55’te başlamış ve 11 ay sürmüştür. 204 günde 592 sanığın sorgusu yapılmış ve savunmaları dinlenilmiştir. 1036 saat süren bu davanın

³⁸ Aynı belge

³⁹ Ilıcak, *age.*, s. 367.

⁴⁰ Burçak, *age.*, s. 251-252.

⁴¹ Karar “Yüksek Soruşturma Kurulunun (Geçici Anayasanın 6ıncı maddesinde yazılı şahısların Anayasaya aykırı kanun ve kararlarıyla, Meclis Tahkikat Komisyonunun teşkil ve faaliyetine hâdiseler hakkındaki) Erbabı Mucibeli Kararı” adını taşımaktadır. *Atademir Özel Arşivi*.

⁴² Aynı yer.

⁴³ Adı geçen kararname, s. 22.

⁴⁴ *Agk.*, s. 33, 37-39. “Fer’an zimethal” lik, Türk Hukuk Lûgatı’nda “fer’i fail” başlığı altında şöyle açıklanmaktadır: “Suç işlemeye teşvik ve suçu itikap kararını takviye yahut fiil işlendikten sonra müzaheret ve muavenette bulunacağını vâdederek, talimat ve tarifatta bulunarak, iş ve vasıtaları tedarik ederek yahut suç işlenmeden önce veya işlendiği sırada müzaheret veya muavenetle yapılmasını kolaylaştırarak bir suçun işlenmesine iştirak eden kimse” Bak. Türk Hukuk Kurumu, *Türk Hukuk Lûgatı*, 3. Baskı, Ankara 1991, s.91.

duruşmalarının 204. günü, 15 Eylül 1961 Cuma hüküm günüdür⁴⁵. YAD Başkanı Salim Başol, YSK Başsavcısı Ömer Altay Egesel'dir. Davalar sırasında Egesel hakkında, yerini dolduramadığı kanaati oluşmuştur.⁴⁶

Bir hukukçu ve avukat olması hasebiyle Reyhan Gökmenoğlu avukat tayin etmez. Duruşmalarda savunmasını kendisi yapar. 14 Ekim 1960 Cuma günü başlayan duruşmalara aynı gün ara verilir. Açılan başka davaların duruşmalarına geçilir. Gökmenoğlu'nun alınan bu karara itirazı vardır. Yassıada Garnizon Komutanlığı vasıtası ile YAD Başkanlığına bir dilekçe yazmıştır.⁴⁷ O, duruşmanın icrasına başlanmış olduğu halde diğer davaların görülmesine geçilmesi ve duruşmaların ertelenmesi ile tutukluluk hallerinin süresiz uzatılmış olduğuna işaret etmektedir. Ceza davalarının süratle sonuçlandırılması Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun en esaslı prensiplerindedir. Bundan başka 206. Maddede "...işlenme tarzlarına, âmmenin izamına taalluk eden ve Devlet ve Hükümet nüfuzunu kıran suçlar hakkında da daha seri ve kısa mahkeme usulü kabul olunmuş ve 16-6- 1960 tarihli ve 3 numaralı Kanununun 16cı maddesinde de duruşmanın aralıksız cereyan edeceği ve zaruri sebepler varsa en çok 3 gün ara verilebileceği hükmü vaz edilmiş ve bu suretle ceza davalarının çok kısa bir zamanda bitirilmesi prensibi bir kere daha teyit edilmiş bulunmaktadır."⁴⁸ İsnat edilen suçların, özellikle Anayasanın tamamını ya da bir kısmını tebdil, tağyir veya ilga, TBMM'ni işlemez hale getirme ve onu vazifeden alıkoymaya cebren teşebbüsü hedef almış Türk Ceza Kanununun 146. Maddesiyle yakından ve uzaktan bir ilgisi yoktur. Anayasanın 17. Maddesi onlara yasama dokunulmazlığı sağlamaktadır. 7468 sayılı kanuna zaten oy vermemiştir. YSK tarafından 146. Madde kapsamına dahil edilen suçlamanın dayanakları gösterilmemiştir.⁴⁹

Aynı dilekçede kendisini ifade eden, tanımlayan satırlar da mevcuttur. Yıllarca adliyenin çeşitli kademelerinde hizmet etmiş, mebusluk zamanında millet ve memleketin refah ve saadetinden başka bir şey düşünmemiştir. Diktaya gidişi desteklemenin tehlikeli bir yol ve ağır bir suç olacağını müdriktir. Kendisi en az suç isnat eden insanlar kadar vatanını sevmektedir. "Türk vatandaşları için en mukaddes varlık olan vatana hiyanet gibi redaeti ahlâkiyenin (ahlakî düşkünlük) ve şeni (utanç verici) şekliyle şeref ve haysiyetleri kırıcı ve millet huzuruna çıkamayacak surette muhtemel bir suç itham etmeye kimsenin hakkı olmasa gerektir."⁵⁰ Vicdanen ve kanunen asla suçlu değildir ve Yassıada'da kendisine isnat edilen suçları işlemiş biri olarak tutuklandığını da asla kabul etmemektedir. Metin Toker'in ifadesiyle, açılan "fasa fiso davalar"⁵¹ (Onun örneklendirmesiyle Köpek, Bebek, Barbara davaları gibi) bitinceye kadar masum olan kendisi ve arkadaşlarının bekletilmelerinin "Adaletin tecellisi hakkındaki usulümüzün en esaslı prensiplerine ve 3 numaralı Kanununun sarıh hükümlerine, adalet ve nasafet (hakkaniyet ve adalete uygun şekilde hukukun tecelli etmesi) kaidelerine muhalif olacağı" kanaatindedir.⁵² Ayrıca kendi davalarının görülmesine devamın önünde de bir engel yoktur. Devam eden durum tutuklular ve aileleri

⁴⁵ Bu tespit avukat O. Cemal Fersoy'a aittir. Katıldığı duruşmalar sırasında tuttuğu notlardan bu saat hesabına ulaşmıştır. Bu konuda bak. Orhan Cemal Fersoy, *Devlet ve Hizmet Adamı Fatih Rüştü Zorlu*, Hun Yayınları, İstanbul 1979, s.36.

⁴⁶ Bu konuda bak. Erkanlı, a.g.e., s.108; Şu-Bu "Yassıada", *Tercüman*, 28 Şubat 1962; Nazlı Ilıcak, *15 Yıl Sonra 27 Mayıs Yargılanıyor I*, Kervan Yayınları, İstanbul 1975, s. 34 vd.

⁴⁷ *BCA*,010.09/50.147.8, s. 18-22.

⁴⁸ *BCA*,010.09/50.147.8, s.18-19.

⁴⁹ *BCA*,010.09/50.147.8., s. 19-20.

⁵⁰ *BCA*,010.09/50.147.8., s. 20.

⁵¹ Metin Toker, *Yarı Silahlı-Yarı Kulahlı Bir Ara Rejim 1960-1961*, 2. Baskı, Bilgi Yayınevi, Ankara 1991, s. 182.

⁵² *BCA*,010.09/50.147.8, s. 21.

için bir eziyet ve üzüntü sebebidir. Kendisinin kefaletle serbest bırakılması ve tutuksuz olarak yargılamanın devam etmesini, suçsuzluğuna ve sorumlu olmadığına dayanarak, güvenerek talep etmiştir.⁵³ Gökmenoğlu'nun bu dilekçesinin muhtevası, son sözlerinde ifadesini bulduğu gibi suçsuzluğunu ve cesur bir üslup ile içinde buldukları hukuksuz durumu anlattığını göstermektedir. 11 Mayıs 1961 tarihine kadar beklenmiş ve duruşmalara yeniden başlanmıştır.

Gökmenoğlu tutuklular listesinde 291 numarada kayıtlıdır. YAD karşısında onun ilk temas ettiği konu Seçim Kanununda 1954'te yapılan değişikliktir. Bu konuna rey verenler arasındadır. Bu konudaki görüşlerini beyan ederken, seçim bölgesinde sandıklarda seçim pusulalarında yapılan değişiklikler ve bunların sebeplerini açıklar. Seçim Kanunu Meclise geldiği vakit, seçmenlerin oylarını serbest iradeleri ile kullanamadıkları için, bunu önleyici bir tedbir olarak bu kanuna oy vermiştir. Kanunun Anayasaya aykırılığını görmemiş ve Anayasanın hiçbir maddesini tebdil ve tağyir ettiğini hissetmemiştir. Ona göre bazen mebus olmak arzusunun ardında memlekete hizmet etmek düşüncesi bulunmamaktadır. Başkanın Mecliste bulunmayanların yerine oy kullanılması hakkındaki sorusunu; bu konuda bir görüşme olmamıştır, koridorda bulunanların yerine oy kullanılmış olabilir şeklinde cevaplandırmıştır. Ona göre, buna benzer hatalar olabilir.⁵⁴

Başkan Başol'un TK kurulması ve ona yetki veren kanun meselesine iştiraki hakkındaki sorularını ise şöyle cevaplandırmıştır: 1958 yılının ilk günlerinde kalp krizi geçirmiştir. Doktorların tavsiyesi gereğince, heyecanlı ve tartışmalar şeklinde cereyan eden müzakerelere katılmamıştır. Meclis İdare Amiri olduğu hatırlatılınca; meclise geldiğini ama bu tarz celselere iştirak etmediğini, böyle zamanlarda arkadaşlarının kendisini dışarıya çıkardıklarını, odasında günlük işler ile meşgul olduğunu söylemiştir. Özellikle, 7 Nisan tarihli TK kurulması kararının alındığı grup toplantısına katılmadığını belirtmiştir. Bu konularda özellikle Rıfki Salim Burçak ile görüş alışverişinde bulduklarını sözlerine eklemiştir.⁵⁵ 7468 sayılı Yetki Kanununa ise rey vermemiştir.⁵⁶ Bu durumda DP'nin en çok suçlandığı karar ve kanuna rey vererek iştirak etmemiştir, bu önemli bir durumdur.

AİD'nin 13 Haziran 1961 tarihinde yapılan sabah oturumunda Gökmenoğlu tekrar YAD huzurundadır. Kararnamede kendilerine isnat edilen fiilleri Anayasaya aykırı kanunlar çıkarmak, Uşak, Topkapı ve üniversite olaylarına kayıtsız kalmak, yasama murakabesi görevini yapmamak, istifa etmemek, menfaat temin etmek suretiyle dikta rejimini desteklemek olarak sıralar. Bu sıra ile iddialara cevap vereceğini, bunun bir savunma olmayacağını söyler. İki dönem milletvekili olmuştur ve seçmenlerin menfaatinden başka bir şey düşünmemiştir. Vicdanının sesini dinlemiş ve yaptığı yemine sadık kalmıştır. Partizan bir zihniyet ile hareket etmemiştir. Menfaat temini peşinde koşmamıştır. Karaman Mensucat Fabrikasında dört sene İdare Meclisi üyeliği yapmış fakat bir kuruş para almadan fahri olarak çalışmıştır. Mebus

⁵³ BCA,010.09/50.147.8, s. 22.

⁵⁴ *Anayasayı İhlal Davası Tutanakları (AİDT) I*, TBMM Kütüphanesi, Yer Nu: 1985-4501. Bu tutanaklar teksir baskı şeklindedir.

⁵⁵ AİDT I, s. 261.

⁵⁶ AİDT I, s. 325. YAD Başkanlığına sunduğu 16 Mayıs 1961 tarihli dilekçelerinde 7468 sayılı kanun oyladığında salonda bulunmadığını, kanunun müzakeresi sırasında muhalefetin tutumunu görünce partiler arasında münasebetin daha da gerginleşeceğini düşündüğü için kanunun esasına da muhalif olduğunu, odasında Erzurum mebusu Rıfki Salim Burçak ve Konya mebusu Sebahattin Sayın ile birlikte otururlarken kanunun reye konulduğunun haber verildiğini bildirmiştir. Yine 29 Haziran 1961 tarihli dilekçesinde TK kurulması kararı alınırken idare amirliği odasında çalışmakta olduğunu, şahitleri Eski TBMM Daire Müdürü Zeki Aşan, eski TBMM teşrifat memuru Mehmet Aksoy'un dinlenmesi, 24 Mayıs-30 Mayıs 1960 tarihleri arasında Beyşehir'de bulunmuş olmasının Yassıada'da bulunan Konya mebusları ile Kaymakamlığa sorularak tespit edilebileceğini belirtmiştir. Bak. BCA, 010.09/50.147.8

olduğu 1954'te maaşı 800 liradır ve onun öncesinde aldığı maaş, tahsisat ve yollukları bu miktarın üzerindedir. Kararnamede iddia edilen ve Anayasaya aykırı oldukları söylenen kanunlar hakkında aykırılık bakımından bir kanaate sahip değildir. 7468 sayılı kanuna zaten oy vermemiştir ve 18 Mayıs 1960 tarihli dilekçesinde bunun delillerini göstermiştir. Kanuna rey vermeyiş sebebi, *“bir komisyonun hakikate vasıl olması için elde edilmesi lâzım gelen delillerin toplanmasına iç tüzükteki hükümlerini”* yeterli görmeyişidir.⁵⁷ Kırşehir'i ilçe haline getiren kanuna oy vermemiştir. Arkadaşlarına da kanaatini ifade etmiştir. Bu kanunun karma komisyonda görüşülmesi sırasında 2. Maddenin e bendini korkunç bulmuştur. Çünkü orada huzur ve sükunu temin için her türlü tedbirin alınmasına işaret edilmiştir. İlgili fıkranın kaldırılmış olması sebebi ile bu kanunu Anayasayı tebdil, tağyir ve ilga edici mahiyette bulmamıştır. Anayasaya aykırı dahi olsalar, bu kanunlardan dolayı milletvekilleri sorumlu tutulamazlar.⁵⁸

Son söyleyeceği bir sözü olup olmadığı sorusuna cevap verirken; Uşak, Topkapı ve üniversite olaylarına temas etmiştir. Bunlar iktidar ve muhalefet arasındaki gövde gösterileridir ve birer zabita vakasıdır. Muhalefetin tahrikleri ve kanuna uygun olmayan hareketleri bu olayların sebebidir. Önemsiz olan birçok hadise de basın tarafından abartılmıştır. Bu bir hakikattir. Hükümetin izahları da bu şekilde olmuştur. Muhalefetin olaylardaki rolü göz ardı edilemez. 28 Nisan'da başlayan üniversite olayları ile süreç hızla gelişmiş ve muhalefetin tutumu gereği, Meclisin 11 Mayıs'tan 21 Mayıs'a kadar tatile girmesi bu gelişmelere eklenmiştir. Kendisi 23 Mayıs'ta acil bir işi için seçim bölgesi Beyşehir'e gitmiştir. Sağlık durumu sebebiyle de *“ileri derecede bir murakabe vazifesi”* yapamadığı söylenebilir. Üniversite olayları sırasında İsmet isminde bir talebenin, askerlerin Hukuk Fakültesi talebelerine ateş açtığı ve göndere bayrak çekmek isteyen bir talebenin öldürüldüğünü söylediğini belirtmiştir. Başkanın müdahalesi üzerine, olayların Meclise yansması hakkında da izahatta bulunmuştur. Muhalefet Meclis toplantısında nizama aykırı olarak *“Ankara'da ölenler için”* beş dakika saygı duruşunda bulunmuştur. Duruma çok üzülmüş ve olayları tetkiki neticesinde bir yaralı olduğunu, birkaç kişinin de dövüldüğünü öğrenmiştir. Bütün bunlar olup biterken nasıl bir murakabe yapılacaktır?⁵⁹ Başkana göre, o olaylarla diktaya gidilmiştir, murakabe yapılabilirdi. Gökmenoğlu'nun açıklamalarına göre; murakabeden bahseden Anayasanın 7. Maddesine göre, bu vazife mecburi değil, ihtiyaridir. Murakabe etmemekle, bir suç var ise bu suçu işleyenin fiiline iştirak etmiş sayılmazlar. Burada belki bir ihmal suçu olabilir. Bunun cezasını ise halk verir, bir daha mebus seçilemezsiniz.⁶⁰

İstifa etmeyi hiç düşünmemiştir. Seçimler yaklaştığı için, mücadelenin istifa suretiyle değil Meclis içinde kalarak yapılacağı düşüncesindedir. İstifa, tam memleketin hizmet beklediği zamanda kaçmak demek olacaktır ve bu seçmen iradesine aykırı bir durumdur. Bu da bir suç değildir.⁶¹

Diktaya gidiş iddialarına katılmaz. Böyle bir gidişatı, liderler ve hükümet bakımından hissetmemiştir. Serbest ve dürüst seçim ortamının devam ettiği şartlarda dikta rejiminin kurulması imkânı yoktur. Seçimi kaldıracak ve ona zarar verecek bir hareket iddiası olmadığına göre, böyle bir isteği müşahede etmek mümkün değildir. Otuz günde üç yüz mebus dinlenmiş,

⁵⁷ AİDT III, s. 1335-1336.

⁵⁸ AİDA III, s. 1536.

⁵⁹ AİDT III, s. 1536-1538.

⁶⁰ AİDT III, s. 1538.

⁶¹ Aynı yer.

bu konuşmalardan Hükümet ve Grup arasında hiçbir fikir insicamının bulunmadığı görülmüştür. Yorumlar farklı farklıdır. Mütecanis olmayan bir siyasi yapının dikta rejimini desteklemesi mümkün olmaz. Bu konuyu “*Ben dikta rejimini ne sezdim, ne de hareket ve temayüllere iştirak ettim. Huzurunuzda iştirakin unsurlarını saymaktan ictinab ederek yalnız iştirakin unsurlarının hiçbirinin olmadığı kaydetmekle iktifa edeceğim.*”⁶² sözleriyle bağlar. Bütün söylediklerinden başka, kasıtlı da hareket etmemiştir ve masumdur.⁶³ Reyhan Gökmenoğlu AİD İddianamesinde dile getirilecek iddialara yine aynı minval üzere cevap verecek; hem yazdığı savunma metnini okuyacak ve hem de YAD Başkanlığına teslim edecektir.

2. 4. 1. İddianame

Başsavcı Egesel tarafından hazırlanan iddianame sorguların bitimini müteakip 10 Temmuz 1961 Pazartesi günü okunmaya başlanır ve bu okuma işi beş gün sürer.⁶⁴ Samet Ağaoğlu'nun tavsifiyle bu iddianame ve durum “*Uzun, hukuki olmaktan çok siyasî, üslûbu, tertibi eski tabir ile selikadan yoksun bir kararname idi bu! Saatler ve saatler sürdü okunması! İlk yapraklardan sonra hemen hiç kimse dinlemedi.*”⁶⁵ şeklindedir. İddianame EMK'nın bazı üniversite hocalarının yazılarından alıntılar ile genişletilmesinden ibarettir denilebilir. Muammer Aksoy'un *Vatan* ve *Cumhuriyet* gazetelerinde ve *Kim* dergisindeki seri yazıları İddianamenin en önemli dayanağı olarak görülmektedir. 60 sayfa tutan bu makalelere aynen yer verilmiştir. Bir diğer dayanak Hüseyin Nail Kubalı'dır. İddianameye göre bu şahıslar birer hürriyet mücahidi, yılmaz savaşçılardır. Erkanlı'ya göre Egesel görevine uygun bir hukukçu değildir, iddia makamının aksamaları yargılamaların sonuna kadar giderilememiştir.⁶⁶

Teferruat kabilinden bilgiler bir yana bırakılacak olursa⁶⁷ şu hususların dikkat çekici olduğu görülecektir. DP Anayasayı çiğnemeye teşebbüs etmiştir. Vatan hainidir. Bu ihanet TK kurulması ve Yetki Kanunu ile başlar. Daha da gerilere gidilmiş, 1954 seçimlerinden sonra bir dikta rejimi kurulduğu söylenmiştir. DP gericidir. Bunun delili olarak 1950'de ezanın dili konusundaki serbestiyet kastedilir. TK bir “*dikta konseyi*”dir. Oy vermeyen milletvekilleri bile bu duruma engel olabilirdi. Bu yolda yapılan savunmalar muteber değildir. Egesel'e göre Menderes eşkiya başı, milletvekilleri eşkiyadır. Vekiller diktayı menfaat için desteklemiştir. Bu menfaatler zümresine döviz tahsisleri örnek verilebilir.⁶⁸ İddianamenin bazı yerlerinde Egesel, gerçekleşen olaylar üzerine değil, ihtimalleri dikkate alarak yorumlar yapmakta⁶⁹ ve tabii hukuk kurallarının dışına çıkmaktadır. Gökmenoğlu bu vasıfları taşıyan bir iddianameye karşı savunmasını yapmak zorunda kalmıştır. 13 Haziran 1961 tarihinde yapılan sorgusuna ait ifadesini de Başkanlığa yazılı olarak sunmuştur.⁷⁰

⁶² AİDT III, s. 1538-1539.

⁶³ Aynı yer.

⁶⁴ AİDT'nin 5.cildinin başında yer alan iddianamenin, yoklamalara ait sayfalar çıkarıldığı zaman 268 sayfalık bir metin olduğu görülmektedir. 21 saat 4 dakikada okunabilmiştir. Zaman tespiti Ada Komutanı Güray'ya aittir. Bak: Tarık Güray, *Bir İktidar Yargılanıyor*, İstanbul 1971, s.397.

⁶⁵ Şu-Bu, "Yassıada", *Tercüman*, 17 Şubat 1962. Selika kelimesi ile, güzel söyleme ve yazma kabiliyetinden yoksunluk kastedilmiştir.

⁶⁶ Erkanlı, *age.*, s. 108

⁶⁷ İddianamenin tahlili için bak. Mustafa Arıkan, “27 Mayıs Anayasayı İhlal Davası İddianamesi Üzerine Bazı Tespit ve Görüşler”, *Türkler*, C. 17, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 74-84.

⁶⁸ İddianame hakkında geniş bilgi ve değerlendirmeler için bak. Arıkan, *age.*, s. 172-182.

⁶⁹ İddianame, s. 180, 201. Bu konuda ilgi çekici bir anekdot için bak. Arıkan, *age.*, s. 182, dipnot 621.

⁷⁰ *BCA*, 010.09/50.147.8

2. 4. 2. Savunması

Reyhan Gökmenoğlu iddianamede “Anayasayı tağyir, tebdil ve ilga suçuna fer’i şerik olarak iştirak ettiği delilleriyle sabit olan...” milletvekilleri arasında gösterilmiş ve fiillerine uyan “Türk Ceza Kanunu’nun 146/3 gereğince cezalandırılmaları” istenmiştir.⁷¹ YAD Kararlarında durumu “954’den beri milletvekilidir. 39. maddenin seçim ve basın kanunlarının ve iç tüzüğün tadillerine oy vermiştir. Kanunlar yoluyla ve olaylar sebebi ile fiilen Anayasanın ihlâline karşı murakabe vazifesini yapma bakımından hiçbir davranışı da bulunamamıştır. Bilakis basın kanununun ve 6334 sayılı kanunun getirilmesinin ihtiyacı karşıladığını ve geç kalınmış olsa dahi hükümetin tebrike layık olduğunu bildirmiştir. Bundan başka hükümete şiddet tavsiye eden 7.6.1958 tarihli olup grupça 10.6.958 tarihinde kabul edilmiş bulunan 119 imzalı takirde kendisi de vardır. Müdafaası kararın yukarı kısmında umumî ve hukukî sebeplere dahildir. Fer’i iştirak halindedir.” şeklinde tespit edilmiştir.

DP milletvekilleri birkaç istisna dışında kendilerine yapılan itham ve isnatları tamamıyla reddetmişlerdir. İfadelerin genelinde suçlamaların gerçeklere aykırı olduğu ifade edilmiştir. Sanıklar sorgulamalar sırasındaki tavırlarından daha cesur davranmışlardır. Gökmenoğlu savunmasını, 9 Ağustos 1961’de AİD 51. Oturumunun 3. Celsesinde yapmıştır. Savunmasını okumuş ve 8 Ağustos 1961 tarihli 6 sayfalık bu metni yazılı olarak sunmuştur.⁷²

Gökmenoğlu savunma metninde kendisine isnat edilen suçları yine reddetmekte ve bu isnatların tutarsızlıklarını hukukçu yetkinliği ile izaha çalışmaktadır. 25 sene hakimlik yapmıştır ama AİD’nin hukuki dayanaklarını bir türlü anlayamamıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 146/3 maddesine uyduğu söylenen suçun, tarafından ne suretle ve ne zaman işlendiği gösterilmemiştir. İddialarda “*garip bir mantık yolu kullanılarak*” sonuca ulaşılmak istenmiştir. Diktaya gidişi desteklemek iddiasının izah ve isbatı mümkün değildir. Kullandığı ya da kullanmadığı oylarda “*tam bir fikir istiklali içinde ve iyi niyetle hareket*” etmiştir. “*Mesnetsiz iddialarını menfaat kastına bağlamak gayretine düşen sayın iddia makamının bu yoldan da makul bir neticeye vasil olması imkânsızdır.*”

Murakabe konusu üzerinde duran Gökmenoğlu, bu konunun hakiki mahiyetinin ne olduğunun tam anlaşılmadığı ve bir fikir birliği olmadığı görüşündedir. Kendisi parti mücadelelerinin çok sertleştiği zamanlarda, Meclis İdare Amiri olarak mutedil bir tavır içinde olmuş; hastalığına rağmen küçümsenmeyecek gayret sarf etmiştir. Mebuslar arasında sıkça meydana gelen çatışmaları/tartışmaları “*muhalifeti okşayan bir tarafsızlık içinde hal ve telife çalışmış*”tır.⁷³ Bu tavrının şahitleri aynı zamanda muhalif vekillerdir.

Haksız iktisap meselesinde aslında kendisine haksızlık yapılmaktadır. Henüz tamamlanmamış bir soruşturmanın radyo ve gazetelerde yapılan yayınlar ile teşhire dönüştürülmesi onu çok üzmektedir. Ortaya atılan iddialar kendilerini ve ailelerini mağdur

⁷¹ İddianame, s. 303-304.

⁷² AİDT V, s. 3221. Yazılı savunma metninde dilekçe tarihi 9.8.961 olarak gözükmektedir. *BCA*, 010.09/50.147.8

⁷³ Kızı Raşide Nur Hanım hatırladığı böyle bir örnek olaydan şu şekildi bahsetmektedir: TBMM Genel Kurulu’nda hararetin yükseldiği anlarda İsmet İnönü’nün koluna girerek onu salimen Genel Kurul Salonu’ndan çıkarmıştır.” 6 Eylül 2017 tarihli mektup, s. 1.

etmektedir.⁷⁴ Bu durum cezadan daha ağır bir işkencedir. Müfettişler incelemeleri sırasında adaletsiz bir şekilde davranmışlardır.

Reyhan Gökmenoğlu savunmasını şöyle bitirmektedir: "...atıldığım politika hayatımda tek gayem vatana hizmet ve onun tealisine çalışmak idi. Uzun yıllar ihmale uğramış bir memleketin bütün ıstıraplarını kalbimde bir sızı gibi hissederek çalıştım. Allah şahittir ki bu bakımdan tam bir ferahlık içindeyim. Millete karşı vazifemi yapmanın huzuru içinde iddia makamının ithamlarını reddeder siz şerefli yüce hakimlerden çoluk çocuğumun ve bütün aile efradımın ömürleri boyunca silemeyecekleri vatan hıyaneti gibi kapkara bir leke ile kirletilmemelerini istirham ederim." Mahkeme heyeti "hakikatle baş başa kalınca yalnız vicdanlarının çizeceği yolda yürüyerek adaleti tecelli" ettirmelidirler.⁷⁵

2. 4. 3. Karar ve Sonrası Süreç

Yassıada'da 18 dava için yapılan 202 celsede 701 sanığın yargılandığı, 228 idamın talep edildiği, 1068 şahidin dinlendiği ve 150.000 vatandaşın takip ettiği⁷⁶ davanın 203. gününde sanıklar duruşma salonuna gruplar halinde alınırlar. Sanıklar 23 gruba ayrılmış ve EMK'da yer alan suçlular listesindeki sıra takip edilmiştir. YAD, AİD'nin son oturumunu 15 Eylül 1961 Cuma günü açmış, Konya milletvekilleri öğleden sonra saat 16 sıralarında Kocaeli milletvekilleri ile salondaki yerlerini almışlardır. Himmet Ölçmen dışında diğer Konya milletvekilleri ile Reyhan Gökmenoğlu için YAD'nın hükmü şöyledir: "...Anayasayı ihlâl suçundan 146/3, 59 ve 173. maddeler hükmünce 4'er sene 2'şer ay ağır hapislerine ve amme hizmetlerinden müebbeden memnûiyetlerine, 1'er sene 4'er ay 20'şer gün Konya'da Umumi Emniyet nezareti altında bulundurulmalarına, 152'şer lira maktu harcın alınmasına oy birliği ile,"⁷⁷.

Artık Gökmenoğlu ve arkadaşları mahkûmdurlar. 15 Eylül'de kararların verilmesinden sonra dört gün daha Yassıada'da geçirilmiştir. Kendilerine Kayseri Cezaevine gönderilecekleri açıklanır. 19 Eylül tarihinde nakledilirler ve 296 mahkûm için uzun süre kalacakları Kayseri günleri başlar. Cezaevinde camii, kütüphane, sinema salonu, bahçeleri mevcuttur. Cezaevi 3 kısımdan oluşur ve her kısımda 6'şar koğuş mevcuttur. Kapıda asılı "Burada yalnız hürriyet yok!" yazısı, öncesinden daha iyi geçecek günlerin habercisi gibidir.⁷⁸

1961 genel seçimleri sonucunda oluşan konjonktür devreye mahkûmlar için af meselesini getirir. "Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanı'nca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı hakkında Kanun" ile, mahkûmların cezalarının 4'er senesi, belirli bir süre için getirilen umumi nezaret altında tutulacakları mecburi ikâmet cezaları affedilmiştir.⁷⁹ Tahliye edilecek mahkûmların ekseriyeti Kayseri Cezaevindeydi. Gökmenoğlu ve Konya milletvekili arkadaşları Güzelkılıç, Soylu, Kaymak, Sayın ve Bağrıaçık bu sıralarda daha önce Konya'ya nakledildikleri

⁷⁴ Küçük kızı Neşe Hanım bu günleri şöyle hatırlamaktadır: "Darbe yılları gençliğime denk geldi. İnanın sinemaya bile gitmek istemezdim. Çünkü her film başlamazdan önce; Yassıada ile ilgili DP'lileri, Merhum Bayar ve Menderes'i çok rencide edici çok düzensiz bir dille anlatan kısa filmler gösterilirdi." 6 Eylül 2017 tarihli mektup, s. 3

⁷⁵ Savunma metninin tamamı için bak. BCA, 010.09/50.147.8, s. 1-6.

⁷⁶ Rakamlar için bak: "Duruşmaların Bilançosu", Cumhuriyet, 11 Ağustos 1961.

⁷⁷ Yüksek Adalet Divanı Kararları, C I, "Sonuç ve Uygulama", s.40. TK üyesi olması sebebiyle Himmet Ölçmen "Anayasayı ihlâl suçundan 146/1 ve 59 uncu maddeler hükmünce ölüm cezası yerine müebbed hapse konulmasına, 31 ve 33'üncü maddelerin uygulanmasına, 200 lire maktu harcın alınmasına oy birliği ile" şeklinde cezalandırılmıştır. Bak BCA, 010.09/50.147.8, s. 9.

⁷⁸ "Kayseri Cezaevindeki hazırlıklar tamamlandı.", Cumhuriyet, 17 Eylül 1961.

⁷⁹ Sicilli Kavanin, C:43, s.137.

için, 18 Ekim 1962 tarihinde buradan tahliye edilmişlerdir.⁸⁰ Reyhan Gökmenoğlu Yassıada yargılamaları, Kayseri ve Konya'da geçen mahkûmiyet günlerinden sonra hayatını memleketinde serbest avukatlık yaparak tamamlamıştır.

Sonuç

27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen hükümet darbesi Türkiye'de demokrasiyi askıya almış ve bir ara dönem yaşanmasının sebebi olmuştur. Bütün DP mensupları için ağır ithamlarda bulunulmuş ve mahkûm edilmişlerdir. Kendileri ve aileleri için zorluklar ve üzüntülerle geçen iki buçuk yıl sonrasında ancak hürriyetlerine kavuşabilmişlerdir.

Reyhan Gökmenoğlu Yassıada günlerinde, yargılamalar sırasında kendilerine yapılan ithamların hepsini reddetmiştir. Sözlü ve yazılı savunmalarında saygılı ama cesur bir tavrının olduğu görülmektedir. Hukukçu kimliği ile yaptığı izah ve gösterdiği deliller dikkate alınmamıştır. Kendisine suç isnat edilen hususlarda ileri sürdüğü, kanunlara dayalı olarak yaptığı savunmalar sonuçsuz kalmıştır. Zaten YSK ve YAD'nın tavrı beklenen sonucun habercisi niteliği taşımaktadır. Tabii hukuk kurallarının dışında, sonu başından belli bir sürecin yaşandığı söylenebilir. Bu bakımlardan o, 27 Mayıs darbesi ve Yassıada yargılamalarının mağdur ve mahkûmu bir örnek olarak tarihteki yerini almıştır. Yassıada'da yargılanan ve mahkûm olan diğer DP mensupları üzerine yapılacak araştırmaların da aynı sonuç hükümlerini taşıması kuvvetle muhtemeldir.

KAYNAKLAR

Arşiv Belgeleri

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, Cumhuriyet Arşivi, *Belge Nu: 010.09/50.147.8; 010.09/260.796.8.*

Hamdi Ragıp Atademir Özel Evrakı, *Cezaevi Günlüğü, Esbab-ı Mucibeli Karar.*

Konya Barosu Arşivi, *Dosya Sıra Nu: 124.*

TBMM Arşivi ve Kütüphanesi, *Dosya Nu: 209; Anayasayı İhlal Davası Tutanakları I-V, Yer Nu: 1985-4501.*

Resmî Süreli Yayınlar

Sicilli Kavanin, C. 40, İstanbul 1960.

Sicilli Kavanin, C. 43, İstanbul 1963.

Gazeteler

Cumhuriyet, 11 Ağustos 1961, 17 Eylül 1961, 19 Ekim 1962.

Tercüman, 17 Şubat 1962.

Yeni Konya, 19 Ekim 1962.

Kitap ve Makaleler

Ağaoğlu, Samet, *Marmara'da Bir Ada*, Baha Matbaası, İstanbul 1962.

⁸⁰ 19 Ekim 1962 tarihli *Yeni Konya* ve *Cumhuriyet* Gazeteleri.

Arıkan, Mustafa, *Hamdi Ragıp Atademir Hayatı Şahsiyeti ve Fikirleri*, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998.

Arıkan, Mustafa, "27 Mayıs Anayasayı İhlal Davası İddianamesi Üzerine Bazı Tespit ve Görüşler", *Türkler*, C. 17, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 74-84.

Aydemir, Şevket Süreyya, *İkinci Adam*, C. III, Remzi Kitabevi, İstanbul 1969.

Bağcı, Özgür, "Demokrat Parti Konya Milletvekilleri ve TBMM'de Konya ile İlgili Faaliyetleri", *SUTAD*, S. 48, Nisan 2020, s. 273-284.

Başbakanlık, *Ak Devrim*, Başbakanlık Devlet Basımevi, Ankara 1960.

Başgil, Ali Fuat, *Ali Fuat Başgil'in Hatıraları*, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1990.

Burçak, Rıfki Salim, *Yassıada ve Öncesi*, Çam Matbaası, Ankara 1976.

Erkanlı, Orhan, *Anılar...Sorunlar...Sorumlular*, Baha Matbaası, İstanbul 1973.

Eroğul, Cem, *Demokrat Parti (Tarihi ve İdeolojisi)*, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1970.

Fersoy, Orhan Cemal, *Devlet ve Hizmet Adamı Fatin Rüştü Zorlu*, Hun Yayınları, İstanbul 1979.

Güryay, Tarık, *Bir İktidar Yargılanıyor*, Cem Yayınevi, İstanbul 1971.

Ilıcak, Nazlı, *15 Yıl Sonra 27 Mayıs Yargılanıyor 1*, Kervan Yayınları, İstanbul 1975.

Ilıcak, Nazlı, *15 Yıl Sonra 27 Mayıs Yargılanıyor 2*, Kervan Yayınları, İstanbul 1975.

Karpat, Kemal, *Türk Demokrasi Tarihi Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller*, İstanbul Matbaası, İstanbul 1967.

Kili, Suna-Gözübüyük Şeref, *Türk Anayasa Metinleri "Sened-i İttifaktan Günümüze"*, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara 1985.

Koyuncu, Haydar, "Tarihi Objektif 27 Mayıs İhtilali ve Yüksek Adalet Divanı", *Ata Dergisi*, S:5, Konya 1994, s. 181-187.

Sungur, Hasan Halis, *Anayasayı İhlal Suçları ve TCK 146cı Maddesi Hükümleri-Sakıt İktidarın Sorumluluğu*, İstanbul Matbaası, İstanbul 1961.

Tanpınar, Ahmet Hamdi, "Suçüstü", *Cumhuriyet*, 14 Haziran 1960, s. 2.

Toker, Metin, *Yarı Silahlı-Yarı Külahlı Bir Rejim 1960-1961*, 2. Baskı, Bilgi Yayınevi, Ankara 1991.

Ansiklopedi Maddeleri

Yaşar, Hasan, "Gökmenoğlu, M. Reyhan", *Konya Ansiklopedisi*, C. 4, Konya 2012, s. 8.

Tezler

Bağcı, Özgür, *Demokrat Parti Dönemi'nde Konya (1950-1960)*, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya 2019.

EKLER

Ek 1. Milletvekilliği Günlerinde Reyhan Gökmenoğlu

Ek 2. Cezaevinde Demir Parmaklıklar Arkasında.

Ek 3. Konya Milletvekili Mustafa Güzelkılıç ile Birlikte.

Ek 4. Haksız İktisap Soruşturmaları Raporlarından Bir Sayfa.

- 2 -

Her iki raporla varılan netice Kurulumuzca da uygun ve isabetli görüldüğünden, raporlarda belirtildiği üzere :

1950-1960 devresinde iktisap olunan servet tutarı (İktisap tarihlerindeki değerlere göre)		.256.016,-...
1950-1960 devresi sonundaki Borç tutarı		- ..60.640,-...
İktisap olunan servetin safi tutarı		.195.376,-...
1950-1960 devresindeki gelirler toplamı	.322.344,-...	
1950-1960 devresindeki masraflar toplamı	-..230.480,-...	
Bakiye (Tasarrufu mümkün olan kısım)	..91.864,-...	- ..91.864,-.....
Kaynağı tesbit olunamayan servet tutarı		.103.512,-.....

lira olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır.

NETİCE :

Sabak-Konya-Milletvekili Reyhan GÖKMENOĞLU'nun 14.5.1950-27.5.1960 dönemi içinde gayrimeşru surette edindiği servetlerin kıymet tutarı **103.512,-** liradır. Ve bu meblağın aynı devre içinde iktisap edilen umumî servetlerin kıymet tutarına; yani, **256.016,-** liraya nisbeti % 40,4 dir. Binaenaleyh, 10 yıllık devre içinde iktisap edilen servetin % 40,4'ünün 1 Sayılı Kanununun 24 üncü maddesi hükmü gereğince müsadereye tabi tutulması; şu kadar ki, gayrimeşru surette iktisap edilen serveti ifade eden **103.512,-** lira bu servetlerin iktisap tarihlerindeki kıymetlerini teşkil ettiğinden % 40,4 nisbetinin servetlerin bugünkü değerleri bulunmak suretiyle tatbiki gerektiği mütalaası ile dosya, dizi pusulası ile birlikte saygı ile sunuldu.

Ankara, 2/1/1969

BAŞKAN	ÜYE	ÜYE	ZABIT KÂTİBİ
Hakkı Kamil BEŞE	Sırrı KALAYOĞLU	Adil YÜCEFER	Neyran ÇELİKEL

(Handwritten signatures)

010	09			2607968
-----	----	--	--	---------

Ek 5. Yassıda'da YAD'na Sunduğu Yazılı Savunmasının İlk Sayfası.

DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CUMHURİYET ARŞİVİ

(10088.6)

Reyhan Gökmenoğlu - Konya

Çok Muhterem Reisim ve Değerli Hakimlerim.

Davamızın umumi prensipleri üzerinde Sayın avukatlarla sanık arkadaşlarım tarafından ileri sürülen müsterek müdafaalara aynen iştirak eden ya şahsıma taallük eden hususlara kısaca arzı cevap ederim.

Çok Muhterem Reisim, ve Hakimlerim;

25. S. senetle hakimlik ve 6 sene mebusluk yaptıktan sonra kader beni vatan hiyaneti ithamı altında huzurunuzda çıkarmış bulunuyorum. Ömrüm boyunca çok temiz duygularla faydalı olmağa çalıştığım aziz vatanıma ve asil milleti mevkisine karşı böylesefil bir maksadım olamayacağı şüphesizdir. Ne çareki kısaca bir müddet politika hayatına atılmış olmam son zamanlarımda beni bu ithamların girdabına sürüklemiştir.

Hukuk tabiiyeti etmiş ve tatbikatında bulunmuş olmama rağmen aylardan beri devam eden Anayasa davasının hukuki mesehletlerini bir türlü izaha imkân bulamadığımı itiraf etmek isterim. Hakkımdaki iddianame gerçi Türk Ceza Kanununun 156/3 Fikresinden bahsetmektedir, ancak bu maddeye giren suçun tarafımdan ne suretle ve ne zaman işlendiği gösterilmemiş ve bu kanunlara rey vermek yanında murakaba görevini ifa etmemek gibi icrai ihmalî fiiller bir birine karıştırılmış ve bu suretle garib bir mantık yolu takib olunarak anayasayı tağyir, tebedül, veya ilga neticesine varılmak istenmiştir.

Bir fiilin suç sayılabilmesi için kanunda tasrih edilmiş olması ve kanısında bir cezanın bulunması lâzımdır. Mebusların tesrii faaliyetlerini suç saymak şöyle dursun bunların parlamentoda suç sayılan

23-

X

010	C9			50	147	8	1
-----	----	--	--	----	-----	---	---

Ek 6. Torunu Reyhan Bülent Kırmacı Tarafından Yazılan Mektuptan Bir Sayfa.

(3)

Yine, Neşe Hanım'dan (küçük kızı):

— Darbe yıllarım gençliğime denk geldi.
İnanın sinemaya bile gitmek istemezdim.
Çünkü her film başlamadan önce;
Yassıada ile ilgili DP'ileri, Meşhur Başar
ve Meşhur Menderes'i; Gök rencide ederi
Gök düzeyinde bir dille anlatan kısa Filmler
gösterilirdi.

— Kayseri Cezaevi giriş günlerinde bir DP'ileri
ziyarete giden ailelerini bir avluda toplar,
isimleri okur, isim okunan yakını bulunak
işin 10 dk.'lık bir süresi vardır. Gördü,
günüşü hepsi o'dur.

"Mahkumlar" ile bir aileleri ayıran
çamlar özellikle görüntü açısından kirli
tutulurdu. Bir gün giriş yerinden "kağıtım"
kopuşa çıktım amaç 1 dk. olsun Babam,
daha fazla görmek idi. Babam beni görür
görmez "Bir daha buraya gelersen buraya
sıkarsan, beni ziyarete gelmeyeceksin!" dedi.
Neden?? Çünkü kendisine olası kötü bir
sözün veya seslenmesi benim küçük
kalbimi ebediyen kıracağına bildiği ve
bunu önlemek için...